

BO’LAJAK CHET TIL O’QITUVCHILARDA REFLEKSIV KOMPETENSIYANI AHAMIYATI

A.A.Musayeva

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Chet tillar fakulteti, “Ingliz tili amaliy kursi” kafedrası o’qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo’lajak chet til o’qituvchilarining xorijiy til o’qitish jarayonida refleksiv kompetensiyaning ahamiyati, pedagogic va metodik talqini va refleksiv ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik vazifalar o’rni o’rganilgan.

Kalit so’zlar: refleksiya, kasbiy kompetensiyasi, kommunikativ va kooperativ jihatlar, motivatsion, diskursiv.

Jahon ta’lim rivojlanishining hozirgi bosqichida o’z faoliyatining faol subyekti bo’lishga qodir XXI asr shaxsini rivojlantirishga, ta’lim siyosatining barcha jabhalarini yangilashga, ta’limning refleksiv salohiyatini oshirishga va ijtimoiy qadriyatlarini rivojlantirish modellari amaliyotga tatbiq etilimoqda. UNESCO va Халқаро университетлар ассоциацияси (International Association of Universities – IAU) дастурларида “ta’lim oluvchilarda mutolaa madaniyatini rivojlantirish, muloqotda hamkorlik qobiliyatlari va qiziqishlarini kuchaytirish”[1] asosida bo’lajak chet tili o’qituvchilarining refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish, zamonaviy sharoitlarda yoshlarning o’zini-o’zi kasbiy rivojlantirish, ta’lim jarayonining barcha sub’ektlarini sifatli shaxsiy va kasbiy jihatdan rivojlantirishga qaratilgan loyixalar tizimi bajarilmoqda.

Refleksiv kompetensiya o’qituvchining kasbiy kompetensiyasi tarkibida alohida o’rin va rol ni egallaydi. O’qituvchining kasbiy kompetensiyasi tarkibiga kiruvchi refleksiv ko‘nikmalar, malaka va usullar yig’indisi bo’lajak o’qituvchining refleksiv kompetensiyasini tashkil etadi va uning asosiy vazifasi o’qituvchining o’zini nazorat qilishi hamda baholash faoliyatidir.

Refleksiyani amaliy tadqiq etishning eng dolzarb muammolaridan biri bu refleksiv kompetensiyasi uchun diagnostika usullarining adekvat tizimining yo‘qligi, bu esa uni adekvat baholashni qiyinlashtiradi.

I. A. Stesenko va G. A. Polyakova tomonidan shakllantirilgan refleksiv kompetensiya ta'rifiga ko'ra, bo'lajak chet tili o'qituvchilarning samarali refleksiv faoliyatga tayyorligi va qobiliyati sifatida qaraladi, tizimli ravishda u shaxsning ajralmas mulki bo'lib, refleksiv faoliyat nazariyasi va amaliyoti sinteziga asoslangan bir qator aniq kompetensiyalarni o'z ichiga oladi. Refleksiv vazifalarni hal qilish, ularni hal qilish jarayoni va natijalarini tahlil qilish, kasbiy faoliyatga tegishli tuzatishlar kiritish qobiliyati hisoblanadi [2].

Refleksiv kompetensiyani pedagogik diagnostika qilishning mohiyati predmetdagi sifat o'zgarishlarini kuzatish, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish, refleksiv kompetensiyani rivojlantirishdagi muvaffaqiyatlar va kamchiliklarni aniqlash, fanda sodir bo'layotgan o'zgarishlarning ma'nosini ochib berishdan iborat.

N.M.Ahmedova refleksiv ehtiyoj – o'z muvaffaqiyati (natijalari) ni tashqi baholashga ehtiyojni shakllantirishga olib keladiki, muvaffaqiyatlar bilan bog'liq ijodiy hislarni kechirish ehtiyoji va qiyinchiliklarni o'z vaqtida koreksiyalash uchun bu juda muhim deb takidlagan[3].

Refleksiv kompetensiyaning to'rt jihati bolib ular quyidagicha izohlanadi: kooperativ jihati haqidagi psixologik bilimlar sub'ektlarning kasbiy kompetensiyalari va guruh rollarini muvofiqlashtirish, ularning birgalikdagi harakatlarning hamkorligini hisobga olgan holda jamoaviy harakatlarni loyihalashni ta'minlaydi; kommunikativ jihat muloqot va shaxslararo idrokning qanchalik rivojlanganligini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan, refleksiv kompetensiya shaxs tomonidan shaxsni bilishning o'ziga xos sifati tavsiflanadi; shaxsiy jihat qayta ko'rib chiqish jarayoni sifatida taqdim etiladi; intellektual jihat sub'ektning o'z harakatlarini ob'ektiv vaziyat bilan ajratib ko'rsatish, tahlil qilish va bog'lash qobiliyatida namoyon bo'ladi[[4].

Shunday qilib, kommunikativ va kooperativ jihatlarni diagnostika qilish uchun guruh usullari (vaziyatli vazifalar, refleksiv seminarlari, biznes va rolli o'yinlar, amaliy

vazifalar va boshqalar), intellektual va shaxsiy jihatlar uchun individual usullar qo'llaniladi (so'rov, test, portfel, refleksiv kundaliklarni yuritish).

Bundan tashqari, ijodkorlik refleksiv kompetensiyani rivojlantirishning ajralmas qismidir. Vaziyat vazifalari pedagogik faoliyatga ijodiy munosabatni rag'batlantiradi. Har bir vazifa muayyan refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan. Vaziyat vazifalari to'plamini ajratib ko'rsatishimiz mumkin(1-rasm).

Vazifalar yordamida siz qabul qilingan qarorning to'g'riligi va samaradorligini tekshirishingiz, natijani baholashingiz va o'z vaqtida refleksiv kompetensiyani rivojlantirish jarayonida kerakli tuzatishlarni kiritishingiz mumkin.

1-rasm. Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik vazifalar.

Vazifadagi vaziyatni tahlil qilish bo'lajak chet tili o'qituvchilarga o'zini o'qituvchi rovida ko'rishga, refleksiv kompetensiya kompetensiyadan pedagogik jihatdan mos yechimlarni topishda ma'lum tajriba orttirishga imkon beradi, bu esa bunday real vaziyatlarda tez va oqilona harakat qilishga yordam beradi.

Shaxsiy va kasbiy rivojlanish va o'zini-o'zi rivojlantirish jarayonlarini tashkil etish nuqtai nazaridan o'yin usullari va refleks amaliyotlari eng samarali hisoblanadi.

Reflepraktikum professional faoliyatning barcha tarkibiy qismlarini tushunish va qayta ko'rib chiqish uchun ochiladigan refleksiv muhitni tashkil qilish imkonini beradi.

Reflepraktikumning afzalligi sifatida refleksiv hodisalarning haqiqiy amaliyot bilan bog'liqligini ajratib ko'rsatish mumkin. Prognozlashni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan harakatlar va fikrlash sifatlarini rivojlantirish tashkil etiladi.

P.Lauvås, G. Handal ta'kidlashicha[5], “Darslar va amaliy kasbiy nazariya” da darslar nazariy, amaliy va axloqiy mulohazalarni o'zida mujassam etgan holda “reflektiv amaliyot” sifatida talqin qilinadi. Maqsad pedagogik amaliyotni noto'g'ri qarashlar bilan ortiqcha yuklamaslikdir. U professional harakatni o'z ichiga olgan professional nazariyaga asoslanadi. “Amaliy kasbiy nazariya” harakatlar uchun xavfsiz va moslashuvchan asosdir. Bu haqiqiy amaliyot emas, balki nazariy va amaliy sabablar va motivlar axloqiy mulohazalar bilan birgalikda sinovdan o'tkaziladigan “reflektiv amaliyot”dir.

Nazariy tahlillarga asoslangan holda, reflektiv kompetensiyaga o'qituvchining o'z faoliyatiga va uning sub'ekti sifatida o'ziga nisbatan faol tanqidiy munosabatida namoyon bo'luvchi shaxsning kasbiy sifati, o'qituvchining pedagogik vaziyatlarni ijodiy idrok etish va maqbul shaklda tashkil etishga tayyorligi qobiliyati deb izohlash mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. IN FOCUS Universities and Agenda 2030: Engaging with the SDGs / IAU 2019 CONFERENCE / Transforming Higher Education for the Future. Vol.24 №1 * IAU HORIZONS. https://iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_horizons_vol.24.1_en_light_.pdf
2. Стеценко, И. А. Формирование рефлексивной компетентности студентов педагогических вузов: технологический подход / И. А. Стеценко, Г. А. Полуакова // Сибирский журнал. – 2011. – № 10. – С. 256
3. Axmedova N.M. Integrativ yondashuv asosida Bo'lajak chet tili o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish: diss... PhD T.:2020.
4. Сурмина Ю. П. Ситуационный анализ, или анатомиа кейс-метода / под ред. Ю. П. Сурмина. – Киев, 2002. – С. 51., 14
5. Lauvås, P. & G. Handal (Stapled, 2015). Guidance and practical professional theory.